

qobiliyatlarini ta'riflaydi. "Uning boks sheri bo'lishini barcha e'tirof etdi" degan ibora, uning o'z ishidagi yuqori natijalarini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, perifrazalar sportdagi tushunchalarni va qadriyatlarni ko'pirib, ularning ma'nosi va ahamiyatini yanada aniqlashtirishga yordam beradi. Ular sport sohasidagi jamoaviylik, raqobat va matonat kabi qadriyatlarni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Perifrazalar milliy sportni, uning tarixini va madaniyatini yangi mafkuralar bilan moslashtirish uchun kerakli leksik vosita hisoblanadi. Sportchilarning obrazlari va qahramonliklarini perifrazalar orqali ifodalash, ularni jamiyatdagi mehnatsevarlik va shijoat simvoli sifatida namoyon qiladi. Perifrazalar, shubhasiz, milliy sport madaniyatining ajralmas qismidir va ular orqali sportga bo'lgan munosabat va qadriyatlar mustahkamlanadi. Ushbu til vositalari xalqning sportga bo'lgan munosabatini shakllantirishda, shuningdek, sport madaniyatini tadqiq qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, sport sohasidagi perifrazalar, lingvistik va madaniy kontekstda, milliy identitetning shakllanishiga va jamiyatning ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Авазов, Б. Ўзбек тилидаги перифразалар: назарий ва амалий аспекти. Тошкент: ЎзМУ, 2015. –250 б.
2. Айтбоев Д. Ўзбек тилидаги перифразаларнинг мотивлашуви ва лексикографик талқини: филол.фан.номзоди автореферат. – Тошкент, 2007. - 23 б.
3. Умиров И.Э. Ўзбек тили парафразалари: филол. фанлари номзоди ... дисс. – Тошкент, 1996.
4. Лисовская Е.Т. Именные перифразы в современном английском языке и их текстовый статус: дисс...кандидата филол...наук. – Минск, 1984. – 198 с.
5. Маслубов, Р. (2019). Перифразалар ва уларнинг тилшуносликдаги аҳамияти. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Адабиётлари. — 175 бет
6. Сиривя М.А. Перифраз как экспрессивное средство языка газеты: семантико-прагматический аспект: автореф...кандидата филол...наук. – Челябинск, 2007. – 23 с
7. Сулаймонов, А. (2018). Спорт ва маданият: ўзаро таъсир. Тошкент: Фан ва технологиялар. — 180 бет.
8. Туницкая Е.Л. Перифразирование в лингвопрагматическом аспекте на материале французского дискурса: автореферат дисс... докт...филол.наук. – Москва, 2010. – 44 с.
9. Юлдашева Д. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.
10. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.
11. Тоирова Г. The importance of linguistic module forms in the national corpus //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 1. – С. 155-166.

O'ZBEK TILINI O'QITISHDA INNOVATSIYA HAMDA INTEGRATSIYA

Ermamatova M. I.,
Toshkent davlat transport
universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbek tilshunosligini o'qitishdagi zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va fanlararo integratsiya masalalarini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Tayanch iboralar: *pedagogika, innovatsion yondashuvlarning ahamiyati, zamonaviy o'qitish usullari, texnologiyalardan foydalanish, integratsiya istiqbollari, yosh mutaxassislarining roli*

O'zbek tilini o'qitishda bir qator dolzarb muammolar mavjud. Birinchidan, o'quv materiallari va darsliklarning yetarlicha yangilanmasligi va zamonaviylashtirilmasligi.

O'qituvchilarga zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari yetarli darajada emasligi, o'quv jarayonining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, o'qituvchilarning pedagogik mahorati va texnologik savodxonligi rivojlanishiga etarlicha e'tibor bermasligi.

Uchinchidan, tilshunoslik fanini boshqa fanlar bilan integratsiyasi yetarlicha emasligi.

To'rtinchidan, o'quv jarayonida talabalarni tadqiqotchilik ishlari bilan shug'ullanishga rag'batlantirish kam. Talabalarni tadqiqotchilik ishlariga rag'batlantirish o'quv jarayonining sifatini oshirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Bu muammolarning hal etilishi o'quv jarayonini samaraliroq qilishga, talabalarining ilmiy salohiyatini rivojlantirishga, ularning zamonaviy dunyoga moslashuvchan bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Ular o'zining ilmiy va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lib, kelajakda muvaffaqiyatli mutaxassislar bo'lishlari uchun zarur asoslarni shakllantiradi. Shuningdek, ushbu jarayon O'zbek til uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va uni rivojlantirishga turtki beradi.

O'zbek tilshunosligini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash juda muhim. Bu yondashuvlar o'quv jarayonini qiziqarli va samaraliroq qiladi, talabalarni mustaqil fikrlashga va ijodiy yondashishga undaydi. Innovatsion yondashuvlarga quyidagilar kiradi:

Interaktiv o'qitish usullari: talabalarni o'quv jarayoniga faol ishtirok etishga rag'batlantiradi va ularning o'rganish jarayoniga chuqurroq kirib borishiga yordam beradi. *Loyiha asosidagi o'qitish:* bu talabalarni haqiqiy dunyo muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan, chuqur va uzoq muddatli o'rganish tajribasi. Bu uslubda talabalar o'zlarining bilimlarini amalda qo'llaydilar, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradilar va o'zlarining o'rganish jarayoniga ega bo'lishadi.

O'quv jarayonida texnologiyalardan foydalanish: talabalar uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi va o'rganishni yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Fanlararo integratsiyasi: bu talabalarga chuqurroq tushunish, tanqidiy fikrlash va muammo hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar o'quv jarayonida talabalarni faol ishtirokchiga aylantiradi va ularni o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatadi.

Tilshunoslik fanini o'qitishda zamonaviy o'qitish usullari o'qituvchilarga talabalarni bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga va mustaqil fikrlashga undaydi. Bu usullarga quyidagilar kiradi: muammoli o'qitish, guruhli ishlar, loyiha ishlari, simulyatsiyalar va o'yinlar, o'quv resurslaridan foydalanish.

Ushbu usullar o'quv jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli va faolroq qiladi.

O'zbek tilshunosligini o'qitishda texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini zamonaviylashtirishga va talabalarining bilim olishiga yordam beradi. Texnologiyalardan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Onlayn darsliklar va
o'quv materiallari
O'quv dasturlari
O'quv simulyatsiyalari
Virtual maktablar
Lingvistik dasturlar

Texnologiyalar o'quv jarayonini interaktiv va jozibador qiladi, shuningdek, talabalarga o'z-o'zini o'rganish va bilimlarini kengaytirish imkoniyatini yaratadi.

O'zbek tili fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalash o'quv jarayonini boyitadi va talabalarga tilshunoslik bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi. Integratsiya quyidagi sohalarida amalga oshirilishi mumkin:

Adabiyot, tarix, madaniyat, jamiyatshunoslik, psixologiya. Integratsiya natijasida talabalar tilshunoslik bilimlarini turli sohalarida qo'llashga o'rganadilar va kritik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradilar.

Fan	Integratsiya misollari
Adabiyot	O'zbek adabiyotida tilning rolini o'rganish
Tarix	Til tarixi va madaniyat rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish
Madaniyat	Til va madaniyat o'zaro bog'liqliklarini o'rganish
Jamiyatshunoslik	Til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish
Psixologiya	Til va fikrlashning psixologik jihatlarini o'rganish

Innovatsion metodlar va yondashuvlarni qo'llash jarayonida bir qator muammolarga duch kelish mumkin.

Birinchidan, o'qituvchilarning innovatsion usullarga moslashish qiyinligi.

Ikkinchidan, o'quv resurslarining yetarli emasligi.

Uchinchidan, texnologiya infrastrukturasi rivojlanmaganligi.

To'rtinchidan, o'quv jarayonini innovatsion yondashuvlarga moslashtirishda qonunchilik va qoida-qonunlarning to'liq bo'lmaganligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun o'qituvchilarga innovatsion usullar bo'yicha o'qitish va malaka oshirish kurslarini taqdim etish, o'quv resurslarini kengaytirish, texnologiya infrastrukturasi rivojlantirish va tegishli qonunchilik va qoida-qonunlarini ishlab chiqish kerak.

Yangi avlod tilshunoslari o'zbek tilshunosligini o'qitishga yangi g'oyalar va yondashuvlar olib kelishi mumkin. Yoshlar texnologiyalar bilan yaxshi tanish, zamonaviy o'quv usullarini yaxshi biladilar va o'quv jarayonini innovatsion qilishga qiziqish bildiradilar.

Yoshlar o'qituvchilarga o'z bilim va tajribalarini baham ko'rishda yordam berishi mumkin, shuningdek, o'quv jarayonini zamonaviylashtirishga hissa qo'shishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilshunosligini o'qitishda innovatsion yondashuvlar va fanlararo integratsiya muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon o'qituvchilarning bilim olish sifatini oshirishga, ularning ilmiy salohiyatini rivojlantirishga va zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan mutaxassislar yetishtirishga xizmat qiladi.

O'zbek tilshunosligini o'qitish tizimini takomillashtirish uchun quyidagi takliflar beriladi:

1) O'quv materiallari va darsliklarni zamonaviylashtirish; 2) o'qituvchilarga innovatsion o'qitish usullari bo'yicha o'qitish va malaka oshirish kurslarini taqdim etish; 3) texnologiya infrastrukturasi rivojlantirish;

4) o'quv jarayonini innovatsion yondashuvlarga moslashtirish uchun qonunchilik va qoida-qonunlarini ishlab chiqish; 5) o'quv jarayonida yosh mutaxassislarning rolini oshirish; 6) o'zbek tili fanini boshqa fanlar bilan integratsiyasini kengaytirish;

Adabiyotlar

1. Нейматов Н. Ўзбек тилининг тарихий фонетикаси. – Тошкент, 2002.
2. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 367-373.
3. Avliyoqulova L. PSIXOLOGLAR NUTQIGA XOS TIBBIY BIRLIKLARNING AYRIM LISONIY XUSUSIYATLARI //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 286-290.
4. Zuxro J. GENDERNING NUTQIY IFODASI VA UNING PRAGMATIK TASNIFI //MASTERS. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 164-169.
5. Юлдашева Д. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.
6. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.